

Termos e conceitos para classificação de processos de fotorreproduções: uma abordagem preliminar

10.5281/zenodo.13994265

Caroline Macedo Moura dos Santos¹, Ozana Hannesch²

¹ Bolsista PCI do Laboratório de Conservação e Restauração de Papel (LAPEL) do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), carolinemacedo@mast.br

² Tecnologista do Laboratório de Conservação e Restauração de Papel (LAPEL) do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), ozana@mast.br

Palavras-chave: Arquivos de arquitetura, conservação de papel, processos de impressão.

O termo “fotorreprodução” é autoexplicativo, o que significa dizer que foi produzido por meio de um processo fotográfico. Desde seu aparecimento, por volta de 1870, as fotorreproduções eram consideradas técnicas econômicas de impressão e era o meio mais comum de realizar cópias cartográficas. Os processos de fotorreprodução trazem complexidade em sua preservação, pois são sensíveis à luz e produzidos por meio de produtos químicos que deixam resíduos no suporte, que os tornam vulneráveis a diversas condições. Além disso, eles demandam medidas diferentes de tratamento e acondicionamento para cada técnica e suporte. As fotorreproduções exigem um olhar diferenciado do conservador na análise de diagnóstico, não somente pelos problemas de conservação que apresentam, mas pelos detalhes referentes às suas características físicas como cor, brilho, textura, entre outras. Esses pormenores devem ser registrados e analisados, pois podem fornecer pistas para sua identificação, impactando nas ações de tratamento. O referencial teórico, reunido em catálogos, artigos, glossários, entre outros trabalhos publicados sobre o tema, foi utilizado como base instrumental metodológica de análise organoléptica. O conhecimento adquirido ofereceu uma base segura e necessária para análise de nove processos de impressão por fotorreprodução, que são eles: Anilina, Blueprint, Diazo, Eletroestática, Ferrogálica, Fotoestática, Pellet Print, Vandyke e Wash Off. Assim, as descrições que orientam as análises referentes ao processo de produção têm permitido obter referencial institucional para identificação e caracterização de materiais e processos relativos aos documentos cartográficos, no momento do seu diagnóstico de conservação e restauração.

Referências Bibliográficas:

APPELBAUM, Barbara. *Metodologia do Tratamento de Conservação*. Coord. Mariana Gaelzer Wertheimer, – Porto Alegre, RS, 2021.

CAMEO: *Conservation and Art Material Encyclopedia Online*. Boston: Museum of Fine Arts, 2013. Base de dados. Disponível em: http://cameo.mfa.org/wiki/Main_Page. Acesso em: 01 mar. 2023.

MIRANDA, Ana Carolina Neves. HANNESCH, Ozana. *Termos e conceitos para diagnósticos de documentos em suporte de papel : glossário de materiais de suporte e processos de escrita e impressão*. Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins, 2019.

KISSEL, Eleonore; VIGNEAU, Erin. *Architectural photoreproductions: a manual identification and care*. New York: New York Botanical Garden. New Castle: Oak Knoll Press, 2009.

KOERNER, Jennifer. POTJE, Karen. *Testing and Decision-Making Regarding the Exhibition of Blueprints and Diazotypes at the Canadian Centre for Architecture*. The Book and Paper Group Annual 21. 2002.

PRESERVATION SELF-ASSESSMENT PROGRAM (PSAP). *Collection ID Guide*. [Illinois: University of Illinois Libraries, 2016. Base de dados. Disponível em: <https://psap.library.illinois.edu/>. Acesso em: 5 mar. 2023.

HET NIEUWE INSTITUUT. *Researching Architectural Reproductions*. Invented From Copies. 2016. Disponível em: <https://invented-from-copies.hetnieuweinstituut.nl/en/researching-architectural-reproductions>. Acesso em: 15 de abril de 2023.

THE GETTY RESEARCH INSTITUTE. *Art & Architecture Thesaurus Online*. [Los Angeles: J. Paul Getty Trust, 2017]. Base de dados. Disponível em: <http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/>. Acesso em: 09 jan. 2023.